

ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ АМАЛДА: БИРИНЧИ ЯРИМ ЙИЛЛИҚДА ТАРМОҚ ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА ЯНГИ ВАЗИФАЛАРНИ БЕЛГИЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Хуршид РАВШАНОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
Ахборот-таҳлил бўлими бошлиғи

Аннотация. Мақолада “Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан 2025 йил 1-ярим йиллиги давомида электр энергияси ишлаб чиқариш, қурилиш-монтаж, инвестиция дастурлари ва лойиҳалари доирасида амалга оширилган ишлар атрофлича ёритилган. Белгиланган режа кўрсаткичлари ижроси юзасидан йўл қўйилган хато ва камчиликлар таҳлил қилинган, келгусидаги долзарб вазифалар кўрсатилган.

Калит сўзлар: гидроэнергетика лойиҳалари, инвестиция, инновация, ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, модернизация, қўшимча қувватлар.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА ПРАКТИКЕ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ

Хуршид РАВШАНОВ,
Начальник информационно-
аналитического отдела
АО «Узбекгидроэнерго»

Аннотация. В статье подробно освещены работы, проведенные АО «Узбекгидроэнерго» в рамках программ и проектов по производству электроэнергии, строительно-монтажным работам и инвестициям в течение первого полугодия 2025 года. Проанализированы допущенные ошибки и недостатки в выполнении намеченных плановых показателей, указаны актуальные задачи на перспективу.

Ключевые слова: гидроэнергетические проекты, инвестиции, инновации, производство, локализация, модернизация, дополнительные мощности.

DEVELOPMENT STRATEGY IN PRACTICE: ISSUES OF ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF THE INDUSTRY'S ACTIVITIES IN THE FIRST HALF OF THE YEAR AND SETTING NEW TASKS

Khurshid RAVSHANOV,
Head of the Information and
Analytical department
JSC “Uzbekhidroenergo”

Abstract. The article provides a detailed overview of the work carried out by JSC «Uzbekhidroenergo» within the framework of programs and projects for electricity generation, construction and installation works, and investments during the first half of 2025. The errors and shortcomings in meeting the planned indicators are analyzed, and current tasks for the future are outlined.

Keywords: hydropower projects, investments, innovations, production, localization, modernization, additional capacities.

Янги Ўзбекистонда ҳар бир соҳада қўлга киритилаётган юсак марралар, улкан ютуқлар қаторида замонавий гидроэнергетика соҳаси ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти **Шавкат Мирзиёев**нинг бевосита қўллаб-қувватлаши натижасида, таъбир жоиз бўлса, жойларда ҳар ойда янгидан-янги гидроэлектр станциялар қад ростлаб, гидроэнергетика соҳаси жадал суръатларда ривожланмоқда.

Шу маънода, соҳани янада тараққий эттириш, ишлаб чиқаришни жадаллаштириш ҳамда мамлакат ва аҳолини электр энергиясига бўлган эҳтиёжини узлуксиз қондириш бўйича улкан ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ушбу ислохотларда “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти ташаббускор сифатида жадаллик билан фаолият юритмоқда. Жамият томонидан 2025 йил 1-ярим йиллик давомида амалга оширилган кенг қўламли ишлар бунинг яққол исботидир. Шу билан бирга 1-ярим йилликда муайян камчиликларга ҳам йўл қўйилди. Жумладан, 2025 йилда “Ўзбекгидроэнерго” АЖ олдида тизим электр энергияси ҳосил қилувчи корхоналари томонидан **4 триллион** сўмлик **8,2 миллиард** киловатт.соат электр энергияси ишлаб чиқариш ҳамда ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатини сақлаб қолиш вазифаси қўйилган.

Бироқ, 2025 йил гидроэнергетика учун мураккаб йил бўлиб, жорий йилдаги гидроресурслар ҳажми кўп йиллик ўртачага нисбатан кам эканлигини кўрсатмоқда.

Хусусан, жорий йилнинг 1-ярим йиллиги давомида тизимдаги сув омборларига **7,5 миллиард** м³ сув оқиб келган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **25 фоизга** камлиги билан изоҳланади.

Шундан, ГЭСлар орқали **50,1 миллиард** м³ сув ўтиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан **13 фоизга** кам ҳисобланади.

Шундай бўлса-да, Жамият ташкил топган 2017 йилдан бугунги кунга қадар амалга оширилган янги қурилиш ҳамда модернизация лойиҳалари эвазига яратилган қўшимча **450 мегаватт** қувватлар орқали жорий йилдаги электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми кескин пасайиб кетишига йўл қўйилмади.

Оқибатда, сўнги **8 йиллик** (6,5 миллион киловатт.соат) ўртача кўрсаткичга нисбатан **500-600 миллион** киловатт.соат ёки **10-15 фоизга** кўп электр энергияси ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлди.

Қолаверса, мазкур кўрсаткич жорий йилдаги янги қувватларни фойдаланишга топширилиши ҳисобига янада юқорилаб, ишлаб чиқариш салоҳияти қўшимча тарзда яна **1 миллиард** киловатт.соатга қўпайиши кутилмоқда.

Ишлаб чиқариш кўрсаткичлари

Жорий биринчи ярим йилликда **3,6 миллиард** киловатт.соат электр энергияси ишлаб чиқарилиб (1-расм), режа кўрсаткич **86 фоизга** бажарилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **523 миллион** киловатт.соат кам электр энергияси ишлаб чиқарилди.

1-расм. Гидроэлектр станциялар ишлаб чиқариш кўрсаткичлари

Ҳисобот даврида **12 та** корхона режани бажармаган ва **10 та** корхона эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръатига эга бўлмаган. Ўрнатилган қувватдан фойдаланиш коэффициенти – **36 фоизни** ташкил этди. Бунда, энг паст кўрсаткич – **Ҳисорак ГЭС (13%), Тўямўйин (26%), Шаҳрихон** ва **Оҳангарон ГЭСларда (28%)** кузатилди.

ГЭСларда гидроагрегатларнинг ўртача фойдали иш коэффициенти кўрсаткичи – **82 фоизни** ташкил этган бир пайтда, **“Самарқанд ГЭСлар каскади”, “Шаҳрихон ГЭСлар каскади”** ва **“Катта Фарғона канали ГЭСлар каскади”**да бу борада салбий рақамларга эга бўлишди.

Таҳлиллар, ҳисобот даврида ишлаб чиқариш режасининг бажарилмаслиги, ўрнатилган қувватлардан фойдаланиш ҳамда фойдали иш коэффициенти кўрсаткичларининг пасайиб кетишига фақат сув ресурсининг камайиши билан изоҳланиши нотўғри эканлигини кўрсатди.

Боиси, ҳисобот даврининг ўзида қарийб **3 миллиард** м³ сув салт ташламасига йўл қўйилган ҳамда бунда асосан авариявий ўчишлар сабаб ишлаб чиқаришда катта ҳажмда электр энергияси йўқотишларига олиб келинган.

Маълумотларга кўра, ҳисобот даврида ГЭСларда **54 та ҳолатда** гидроагрегатлардаги турли носозликлар сабабли, авариявий ўчишлар юзага келган ҳамда **31 та** авариявий ўчиш натижасида **9,1 миллион** киловатт.соат электр энергиясининг таъминотида узлуксизлик таъминланмаган.

Корхоналар кесимида:

№	Корхона номи	Ишлаб чиқарилмаган электр энергияси, минг кВт.соат
1.	Андижон ГЭС	6 642
2.	Туямўйин ГЭС	1 592
3.	Тошкент ГЭС	401
4.	Тўполанг ГЭС	358
5.	Чирчиқ ГЭС	146

Микро ГЭСлар бўйича

Ҳисобот даврида Жамият таркибидаги кичик ва микроГЭСлар сони оширилиб, биринчи ярим йилликда фойдаланишга топширилган жами қуввати **3,2 мегаваттга** тенг **16 та** микроГЭС ҳисобига, уларнинг умумий сони 44 тага, жами қуввати эса 30 мегаваттга етказилишига эришилди.

Бу эса, Жамиятда кичик ва микроГЭСлар фаолияти ҳам аллақачон катта йўналишга айланиб улгурганидан далолат беради. Бу, ўз навбатида, тегишли масъул ҳамда корхоналар раҳбарларидан мазкур фаолиятнинг сифати ва самарадорлигига алоҳида эътибор қаратишлари лозимлигини англатади (2-расм).

2-расм. 2025 йил 1-ярим йилликда ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми.

Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар

Тармоққа узатилган электр энергияси миқдори **1 760 миллиард** сўмни ташкил этди. Шундан, **292,3 миллиард** сўм ишлаб чиқариш харажатларига, **320 миллиард** сўм солиқ ва бошқа мажбурий тўловларга, **162,6 миллиард** сўм молиявий харажатлар улушига тўғри келган бўлса, **985,4 миллиард** сўм маблағ амалга оширилади ҳамда истиқболли лойиҳаларни амалга оширишга йўналтирилди.

Тушум камайганига қарамасдан, Жамият ижтимоий сиёсатига асосан ГЭС ва сув омборлари ходимлари ўртача иш ҳақи **12,1 млн сўмга** етди. Мазкур кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан **15 фоиз** ўсиш суръатига эгаллиги қувонарлидир.

Энергия тежамкорлик бўйича

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 7 февралдаги ПҚ-77-сон Қарорига асосан Жамият тизимида бир бирлик маҳсулот учун электр энергияси сарфини 2025 йилда **5-10 фоизга** камайтириш белгиланган.

Унга мувофиқ, Жамиятда энергия тежамкорлик дастури ишлаб чиқилиб, жорий йил якуни билан энергия сарфини **3,2 миллион** кВт.соатга тежаш

ҳамда бир бирлик маҳсулот ишлаб чиқариш учун энергия сарфи **2,7 Ватт**дан ошиб кетмаслигини таъминлаш белгиланган.

Жорий йил 6 ойликда **539 минг** киловатт.соат электр энергияси тежалиб, режа кўрсаткичи **122 фоиз**га ортиғи билан бажарилди. Ҳисобот даврида ишлаб чиқариш технологик йўқотишлари **46,6 миллион** киловатт.соат ёки жами ишлаб чиқаришга нисбатан **1,3 фоиз**ни ташкил этди.

Кўшимча даромад бўйича:

2025 йилда энергия ҳосил қилувчи корхоналар томонидан **45,4 миллиард** сўмлик кўшимча даромад олиш вазифаси қўйилган бўлса-да, 6 ойликда бор-йўғи **6,0 миллиард** сўм даромад қилиниб, режа **62 фоиз**га бажарилган. Бунда даромаднинг катта қисми “Тўполанг ГЭС”, “Ўрта Чирчиқ ГЭСлар каскади” “Чирчиқ ГЭСлар каскади” ва “Катта Фарғона каналидаги кичик ГЭСлар каскади” чекига тўғри келган.

Ачинарлиси, ҳисобот даврида, “Тошкент ГЭСлар каскади”, “Ҳисорак ГЭС”, “Оҳангарон ГЭС”, “Шаҳрихон ГЭСлар каскади” ва “Қамчиқ ГЭС”лари амалга оширилаётган соҳавий объектларда қурилиш-монтаж ишларида иштирок этиш борасида ўйлаб ҳам кўришмаган ҳамда кўшимча молиявий даромадга эга бўлишмаган.

Инвестиция дастури доирасидаги қурилиш-монтаж ишлари

Жамият томонидан 2025 йилда умумий қиймати **462 миллион** доллар, қуввати **225 мегаватт** бўлган **38 та** лойиҳа, жумладан **10 та** йирик, **20 та** кичик ва микроГЭС, **20 МВт** қувватга тенг шамол электр станциялари ва гидроагрегатларни ишлаб чиқариш заводини ишга тушириш **устувор мақсад қилиб олинган**.

I ярим йилликда жами қуввати **18,4 мегаваттга** тенг **18 та** лойиҳа муваффақиятли амалга оширилиб, фойдаланишга топширилиши таъминланди. Хусусан, Самарқанд вилоятининг Айланма Дарғом каналида жами қуввати **1,5 мегаватт** микроГЭС-2 ва микроГЭС-3 лойиҳаси, Жиззах вилоятида Жиззах сув омбори қошида **550 киловатт**ли микроГЭС ҳамда Сурхондарё вилояти Тўполанг дарёсида қуввати **16 мегаваттга тенг** тенг “Сурхондарё вилояти Тўполанг дарёсида **Зарчоб-3 ГЭС** қурилиши” лойиҳалари муваффақиятли ишга туширилди.

Жамият бу билан чекланиб қолмасдан, ҳудудларда **кам сув** ва **паст босимда** самарали электр энергияси ишлаб чиқариш қобилиятига эга микроГЭСларни, шу жумладан, Сурхондарё вилоятида умумий қуввати **150 киловаттга тенг 8 та**, Қорақалпоғистон Республикасининг Нукус ва Хўжайли туманларида жами қуввати **145 киловатт тенг 5 та** кинетик турдаги турбинали **мобил микроГЭСларни** ишга туширди.

Шу билан бирга, Тошкент вилоятининг Бўстонлик туманида минтақада ўз йўналишида шакли ва тури бўйича ўхшашига эга (аналоги) бўлмаган, миллий гидроэнергетика ҳаётида биринчи бор, ҳозирда Марказий Осиёда ягона ҳисобланган **“UzHydroPower”** қўшма корхонаси – **“Гидроагрегатлар ишлаб чиқариш заводи”** лойиҳаси доирасидаги ишлар ҳам ўзининг мантиқий якунига етмоқда.

Табиийки, мазкур **тарихий лойиҳа** фойдаланишга топширилгач, Марказий Осиёда жамиятимиз гидроагрегатлар ишлаб чиқаришда шак-шубҳасиз етакчиликка даъво қилади!

Умуман олганда, 2025 йилда Инвестиция ва гидроэнергетикани ривожлантириш дастурлари доирасида умумий қиймати **282,6 миллион** долларлик қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилиши кўзда тутилган. Шундан, жорий йил 6 ойликда қурилиш объектларида жами қиймати **132,1 миллион** долларлик қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилди.

Бошқа фаолият йўналишлари бўйича

Ҳисобот даври мобайнида маҳаллийлаштириш манзилли дастури доирасида **125,4 миллиард** сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, режа **67 фоизга** бажарилди.

Саноат ишлаб чиқариш бўйича **256,8 миллиард** сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, режа **82 фоизга** бажарилди. Шундан, “UzHydroPower” ҚК – **229,2 миллиард** сўм ҳамда “Энергоқурилиш-индустрия” МЧЖ – **83,7 миллиард** сўмни ташкил этди.

Импортни қисқартириш мақсадида Жамият миқёсида саноат кооперацияси ҳажми **74,4 миллиард** сўм ёки **80 фоизга** бажарилди.

Жамият раҳбарияти томонидан тизим корхона ва ташкилотлари томонидан ишлаб чиқаришда йўл қўйилган қолоқликлар танқидий кўриб чиқилиб, келгусида камчиликлар бартараф этилиб, жорий йил якуни билан белгиланган барча прогноз параметрлар тўлақонли бажарилиши юзасидан Жамият тегишли масъуллари ҳамда корхона ва ташкилотлар мутасаддиларига қатъий кўрсатмалар берилди.

Акциядор ва масъулияти чекланган жамиятлари бўйича:

Ҳисобот даврида **4 та** корхона белгиланган бизнес-режани бажармаган бўлса, **3 та** корхона томонидан ўтган йилнинг шу даврига нисбатан **иш ва хизматлар кам бажарилган** (3-расм).

Бундан ташқари, корхоналарда маҳаллий рейтингларнинг аҳамияти ва зарурияти тўлақонли англаб етмаётганлиги сабабли, бу борадаги ишлар ҳам қониқарсиз ташкил этилган. Буни, ҳисобот даврида бирорта корхона ушбу йўналишда 1-чорак билан қиёслаганда ижобий ўзгариш қилмаганлигида ҳам кўриш мумкин.

3-расм.

Сўнгсўз ўрнида!

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқсак, “Ўзбекгидроэнерго” АЖ олдида турган энг асосий вазифа – жорий йил 1-ярим йилликда, жумладан, 2-чорақда йўл қўйилган хато ва камчиликларни инobatга олиб, **2-ярим**

Йилликда барча соҳавий йўналишлар бўйича белгиланган режа кўрсаткичлари бажарилишини таъминлаш ҳисобланади.

Жорий йилнинг II ярим йиллиги учун устувор вазифалар:

биринчидан, 4 411 миллион киловатт.соат, шундан: III чорақда **2 662 миллион** киловатт.соат электр энергияси ишлаб чиқариш;

иккинчидан, 365 миллиард сўмлик, шундан, 3 чорақда **235,6 миллиард** сўм солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни амалга ошириш;

учинчидан, инвестиция лойиҳалари бўйича йиллик **248,82 миллион** доллар режани бажариш учун, III чорақда **61,0 миллион** доллар, шу жумладан: хорижий кредитлар ҳисобига **8,4 миллион**, тўғридан-тўғри кредитлар ҳисобига **10,3 миллион** ҳамда Жамият ўз маблағлари ҳисобига **42,3 миллион** доллар ўзлаштириш;

тўртинчидан, умумий қуввати **207** мегаваттга тенг **20 та** ишлаб чиқариш объектини фойдаланишга топшириш;

бешинчидан, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини **691,4 миллиард** сўм, шундан III чорақда **383,4 миллиард** сўмга, маҳаллийлаштирилган маҳсулотлар ҳажмини **340,0 миллиард** сўм, шундан III чорақда **207,9 миллиард** сўмга ва саноат кооперациясини **312,0 миллиард** сўм, шундан III чорақда **109,7 миллиард** сўмга етказиш;

олтинчидан, энергия ҳосил қилувчи корхоналарнинг асосий фаолиятдан ташқари қўшимча даромадларини **45,4 миллиард** сўм, шундан III чорақда **18 миллиард** сўмга етказиш;

еттинчидан, Жамият тизимидаги акциядорлик ва масъулияти чекланган жамиятлар бизнес режалари тўлақонли бажарилишини таъминлаш.

Жамият олдидаги мазкур устувор вазифаларни амалга оширишда, Давлатимиз раҳбари **Шавкат Мирзиёев**нинг қуйидаги талаблари барчамиз учун муҳим даъватдир: *“Ҳар бир раҳбар ва масъул тармоқдаги имконият ва хавфларни олдиндан кўра билиб, проактив, яъни юқоридан топшириқ кутмасдан, ўзи ташаббус кўрсатган ҳолда, ишлашга ўтиши шарт!”*

Сўзимни “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти Бошқарув раиси **Абдуғани Сангинов**нинг қуйидаги иқтибоси билан тугатмоқчиман:

... дарҳақиқат, Жамиятимиз гўёки катта бир оила, унда барчанинг ўз ўрни ва вазифаси бор. Мақсад сари бирлашсак, бир тану бир жон бўлиб, яқдил ва аҳил бўлиб ҳаракат қилсак, ҳалол-пок, яхши ният билан меҳнат қилсак, албатта, ҳар қандай марраларни эгаллашга, бошқача айтганда, Жамият олдидаги барча мақсадли кўрсаткичларни бажарган ҳолда, гидроэнергетика тарихининг янги саҳифасини яратишга қодир жамоамиз!

